

YENGIL AVTOTRANSPORT VOSITALARIGA YO`L IQLIM MINTAQALARINI HISOBGA OLGAN HOLDA MOY TURINI TANLASH.

Mansurov Ilhomjon Islomjon o`g`li

Andijon mashinasozlik instituti Andijon shahar, O`zbekistan.

Transport va logistika fakulteti,

Yer usti transport vositalari va tizimlari yo`nalishi

2-bosqich magistranti.

Annotatsiya. Bugungi kunda avtomobillarsiz hayotimizni tasavur qilish qiyin. Kundan kunga yangi turdagi va zamonaviy avtomobillar yaratilmoqda. Ularga qo`yilayotgan asosiy talab esa ularning xavfsizlik darajasi va ishonchliligi hisoblanadi. Ushbu maqolada yengil avtotransport vositalariga yo`l iqlim mintaqalarini hisobga olgan holda moy turini to`g`ri tanlash haqida ma`lumotlar keltirilgan.

Kalit so`zlar. Avtomobil, motor moyi, ichki yonuv dvigateli, ekspluatatsiya, qayishqoqollik sinfi, sintetik motor moyi, yarim sintetik moy, iqlim sharoitlari, mineral moy

Yuksak darajada taraqqiy etgan hozirgi zamon transportisiz rivojlangan jamiyat asosini yaratib bo`lmaydi. Chunki transport har qanday ishlab chiqaruvchi kuchlarning ajralmas tarkibiy qismi bo`lib hisoblanadi. Xalq xo`jaligi va qishloq xo`jaliklarida yuklarni tashishda avtomobil transportining roli beqiyosdir.

Avtomobillarni ishlatish jarayonida ularndan foydalanish hamda ularga texnik xizmat ko`rsatishni to`g`ri tashkil etish ularning ekspluatatsiyaviy muddatini bir necha barobar oshirishga olib keladi. Avtomobil moylarining avtomobil muhit, va ishlatilish sharoitiga qarab tanlash shular jumlasidandur.

Motor moyining to`g`ri tanlanishi ichki yonish dvigatellarini uzoq muddat ishlashiga bog`liqdir. Moy dvigatel detallarining harakatlanishini va bir-biriga ishqalanishini moylab turadi, shunga muvofiq uni termik, mexanik va kimyoviy

ta`sirlardan himoyalaydi. Motor moyini aynan sizning avtomobilingizning ekspluatatsiyasi bo`yicha kitobida ko`rsatilgan avto ishlab chiqarilishi tavsiyalari bo`yicha qat`iy tanlash kerak. Motor moylari turi (kimyoviy tarkibi), SAE qayishqoqlik sinfi, API va ACEA prisadkalari tanlovi, avto ishlab chiqaruvchilar ruxsati bo`yicha farqlanadi.

Sintetik motor moyi – kimyoviy reaksiyalar yo`li bilan olingan substansiya. Boshqa turdagi moylardan farqli sintetik moy tashqi faktorlar ta`siriga tushmaydi va uzoq vaqt ishlatilganda o`zgarmay qoladi. Yarim sintetik moylar – bu tarkibiga sintetik pristavkalar (30%) kiruvchi mineral moy (70%). U mineral moydan yaxshiroq. Narx ham sifatga mos keladi. Yarim sintetik moy sintetik moy sarflanishi oshib ketganda zamonaviy dvigatellarga quyiladi. Mineral moy – neftni yuqori haroratda qayta ishlov berilishi bilan olingan eng erishimli motor moyidir. Boshqa moylardan qayishqoqligi bilan farqlanib turadi. Barcha sezonlik motor moyi – harorat o`zgarganda qayishqoqligini o`zgartirmaydi. Belgisi: SAE 5W-30, SAE 10W-40, SAE 15W-40, SAE 20W-50. Belgidagi birini raqam past haroratli qayishqoqlikni belgilaydi. Yozgi motor moyi – qishgidan quyuoqroq. Yuqori haroratlarda yaxshi moylaydi, past haroratlarda esa – quyilib qoladi va moylashdan to`htaydi. Belgisi: SAE 30, SAE 40, SAE 50. Qishki motor moyi – kam quyuoq, qayishqoq emas. Issiqlikdan suyuq bo`lib qoladi, moylashga qodir emas. Belgisi: SAE 5W, SAE 10W, SAE 15W, SAE 20W.

Dvigatelingiz uchun tegmaslik viskoziteli moyni tanlash uchun siz ikkita qoidaga amal qilishingiz kerak.

1. Iqlim sharoitlari uchun moyning viskozitesini tanlash.

Hech kimga sir emaski, bir xil yopishqoqlikka ega bo`lgan moy (masalan, SAE 0W-40) mashina issiq yoki aksincha, sovuq iqlimi bo`lgan mamlakat hududida ishlaganda boshqacha harakat qiladi. Shuning uchun, moyni tanlayotganda, avtomobil ishlayotgan hududdagi havo harorati qanchalik baland bo`lsa, dvigatel moyining yopishqoqlik klassi shunchalik yuqori bo`lishi kerakligini yodda tutishingiz kerak, uni old raqam bilan aniqlash mumkin.

2. Davr uchun moyning yopishqoqlik darajasini tanlash.

O`zbekiston iqlim sharoitida avtomobillarga moy tanlashda asosan bir nechta faktorlarga asoslanib, tanlash kerak. Misol uchun atrof – muhitning changlanganlik darajasi,, avtomobilning yurgan qismlari, yo`l-iqlim va ob-havo iqlim sharoitlariga mos tarzda tanlanishi kerak.

Har bir faktorga to`xtaladigan bo`lsak, atrof-muhitning changlanganlik darajasi har bir viloyatda turlicha bo`lib u asosan ishlab chiqarish va qurilish ko`proq bo`layotgan viloyatlarda boshqalariga nisbatan ko`proq hosil bo`ladi va shuni aytish mumkinki, changlanganlik darajasi yuqori bo`lgan qismlarda harakatlangan avtomobilni moyni ekspluatatsiya qilish ko`rsatkichi pastroq bo`ladi, shuni hisobga olgan holda ushbu avtomobillardan moyni suyuqroq va sifatliroqlariga tez-tez almashtirilishi talab etiladi, shuni ham aytib o`tish joyizki, yo`l-iqlim va ob-havo iqlimlari ham o`z navbatida katta ta`sir ko`rsatdi. Ya`ni, yo`l-iqlim sharoiti yomon (changli va quruq, togli va yarim-togli) qismlarda ishlatilayotgan avtomobillarning ham moy ko`rsatkichiga ko`proq e`tibot qaratish lozim shuni aytish mumkinki asosiy jihati deb: fasllarni ham o`z navbatida hisobga olishi kerak. Qish faslida o`zbekistonning bazi bir qismlarida ov-havo harorati juda keskin pasayib ketishi oqibatida temperatura – 25 darajagacha tushib ketadi shunday holatda avtomobilga sintetik yani qovushqoqligi kamroq bo`lgan mator moylari avtomobil o`t olishiga yordam beradi, askincha qovushqoqligi yuqori bo`lsa sovuq ob-havoda o`t olishi murakkab bo`lib boradi. So`ngi faktorga kelsak, avtomobillarni ham yurgan yo`li yoki ishlatilgan soatlari ham juda sezilarli hisoblanadi, misol uchun avtomobilni ishlab chiqarilgan davriga 15 yil atrofida va yurgan yo`li esa 150 dan ko`proqni tashkil etadigan bo`lsa bunday avtomobil vositalariga qovushqoqligi past bo`lgan moylardan foydalanish tavsiya etilmaydi, chunki KSHM qismida tirqishlar (zazor) o`lchami kamroq yugan avtomobilnikiga nisbatan kattaroq bo`ladi va bu esa ekspluatatsiyasi davrida moy sarfiga sabab bo`lishi mumkin. Qo`shimcha qilib shuni aytish joizki, avtomobilga quyadigan mator moylarini tarkibidagi prisipikalarga ham alohida

to`xtalish kerak. Avtomobil moylarini belgilanishi va ishlatilish davri ko`rsatilgan bo`lsa ham, lekin uni tarkibidagi elementlari soni ko`p va ishonarli bo`lgan moylarni quyish lozim. Hozirgi kunda namuna qilib Fosser, Kixx, Liqui Moly, SL va hakoza larni aytish mumkin. Ushbu moylarning bazi birlarini tarkibida kearkli bo`lgan elementlar kam va yetarli bo`lmaydi, shu boisdan ularning ishlatilish darajasi deyarli yaxshi bo`lmaydi, ularni belgilanishi deyarli bir hil bo`lishi mumkin lekin sifat jihatidan qimmatroq bo`lgan moylardan foydalanish yaxshi effekt beradi va matorning ishlash umri va davri hatto yuradigan masofasini ham uzoqroq bo`lishini ta`minlaydi. Hozirgi paytda iqlim o`zgarish davrida hamma mavsum uchun qilib Liqui Moly yoki Fosser mator moylarini sintetik va yarim sintetik turlarini 10W-30, 10W-40 va 5W-30, 5W-40 komponentli turlari O`zbekistonning barcha viloyatlarining ob-havo va changlanganlik darajasidan kelib chiqib tanlab ishlatilishi mumkin deb qaraladi.

Ilmiy rahbar: R.Soliyev

Adabiyotlar.

1. Alixodjayev A.A. Avtomobillarning ishlash sharoitini hisobga olgan holda texnik xizmat ko`rsatish va ta`mirlash me`yorlarini boshqarish: Avtoref. dis. kand. texn. nauk. -T, 2008. — 18 s.
2. Lie Wei Motor oil degradation during urban cycle road tests <https://mc03.manuscriptcentral.com/friction>
3. Hamroqulov O. Magdiyev SH. Avtomobillarning texnik ekspluatatsiyasi Toshkent 2005 y.
4. Turayev S. et al. The importance of modern composite materials in the development of the automotive industry //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2021. – T. 10. – №. 3. – C. 398-401.
5. Nozimbek A. et al. IMPROVEMENT OF PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF PLASTIC PARTS USED IN MACHINE BUILDING //Universum: технические науки. – 2021. – №. 3-4 (84). – C. 52-55.

6. Omadjon M., Xasanboy T. WEIGHT DISTRIBUTION OF THE MACHINE-TRACTOR UNIT WHEN LIFTING UNIVERSAL POWER EQUIPMENT //Universum: технические науки. – 2022. – №. 4-11 (97). – С. 60-63.
7. Nozimbek A., Kongratbay S., Khasanboy T. MANUFACTURE OF AUTOMOTIVE PLASTIC PARTS UNDER PRESSURE AND THE FACTORS AFFECTING IT //Universum: технические науки. – 2021. – №. 3-4 (84). – С. 56-59.
8. Bakirov L., Toychiyev X., Toychiyev X. ANDIJON SHAXAR JAMOAT TRANSPORTIDA ELEKTRON TOLOV TIZIMINI JORIY QILISH TAKLIFLARI //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 315-319.
9. Bakirov L., Toychiyev X., Toychiyev X. TERMOPLAST POLIMER XUSUSIYATLARIGA MAHALLIY TO‘LDIRUVCHILARNING TURLARINI TA‘SIRINI TADQIQ ETISH //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 310-314.
10. Bakirov L., To‘ychiyev H. SELECTION AND FOUNDATION OF POLYMER BINDER-FILLER SUBSTANCES FOR HETEROCOMPOSITE POLYMER MATERIALS USED IN MACHINE-BUILDING //Science and innovation in the education system. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 34-39.
11. To‘ychiyev X., Soliyev B. Prospects for the use of polymeric materials in machine parts //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2022. – Т. 11. – №. 5. – С. 151-156.
12. Абдирахмонов Р. А. и др. WAYS TO IMPROVE THE LOGISTICS OF THE SHIPPING MARKET //Интернаука. – 2021. – №. 5-2. – С. 104-106.
13. Алматаев Т. О. и др. ИССЛЕДОВАНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ И ИНТЕНСИВНОСТИ ИЗНАШИВАНИЯ ЭПОКСИДНЫХ И ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ //ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ. – 2020. – С. 80-84.

14. Toxir ogli T. X. DIZEL DVIGATELLARIDAN CHIQADIGAN ZARARLI GAZLARNI KAMAYTIRISH //Journal of new century innovations. – 2022. – T. 10. – №. 1. – C. 162-169.

15. Toxir og‘li T. X., Toxir og‘li T. X. Analysis of Engine and Engine Technical Condition, Fuel Consumption and Effects on Gas Emissions //Open Access Repository. – 2022. – T. 8. – №. 6. – C. 78-82.